

Materiały do poznania zgrupowań chrząszczy omarlicowatych (Coleoptera: Silphidae) na terenie Beskidu i Pogórza Śląskiego

MONIKA PIETRASZKO^{1,3}, MARCIN WARCHAŁOWSKI^{2,3}

¹Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, e-mail: monka1607@gmail.com

²Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Zoologii, ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, e-mail: marcin.warchalowski@dziewiecsil.org

³Stowarzyszenie Dziewięcsil, Lipowa k. Żywca, 157, 34-324 Lipowa

ABSTRACT. Contribution to the knowledge of carrion beetles (Coleoptera: Silphidae) assemblages in the Silesian Beskid Mountains and Silesian Foothills.

The paper presents new data about the distribution of Silphidae in the Silesian Beskid Mountains. A list of 9 species is given. First data about seven species in this area are given, i.e. *Nicrophorus vespillo*, *Nicrophorus humator*, *Nicrophorus interruptus*, *Nicrophorus investigator*, *Oiceoptoma thoracica*, *Thanatophilus rugosus*, *Silpha tristis*. The study showed a considerable variety of carrion beetles while pointing out the need of further research on entomofauna in study area.

KEY WORDS: entomofauna of the Western Beskid mesoregion, The Western Carpathians, Barber traps.

WSTĘP

Chrząszcze nekrofilne pełnią w ekosystemie ważne funkcje sanitarne oraz przyczyniają się do obiegu martwej materii organicznej. Jako owady biorące udział w procesie rozkładu zwłok, stały się także ważnym wskaźnikiem czasu śmierci ofiary w kryminalistyce sądowej (MATUSZEWSKI 2010). Charakterystyka zgrupowań chrząszczy nekrofilnych zależy m. in. od rozmiaru i masy dostępnej bazy pokarmowej (martwych zwłok) (MATUSZEWSKI *et al.* 2016). Na różnorodność tej grupy chrząszczy niekorzystnie wpływa proces fragmentacji siedlisk, którego wpływ widać szczególnie mocno na terenach miejskich gdzie obserwuje się mniejsze osobniki oraz spadek ogólnej biomasy tej grupy bezkręgowców (ULRICH *et al.* 2008, WOLF & GIBBS 2004).

Jedną z lepiej poznanych rodzin, której przedstawiciele zaliczani są do chrząszczy padlożernych są omarlicowate Silphidae. Szczególnie dobrze poznana jest biologia rodzaju *Nicrophorus* – grabarz, który wyszukuje martwe ciała kręgowców na drodze percepcji bodźców chemicznych uwalniających się podczas procesu rozkładu zwłok. Przedstawiciele tego rodzaju zakopują zwłoki, po czym składają do nich jaja, z których wylęgną się larwy. Inaczej postępują przedstawiciele omarlic (*Silpha*), które jaja składają do niezakopanych zwłok kręgowców (MROCZKOWSKI 1955). Powszechnie uważa się, że występowanie tych chrząszczy na terenie Polski jest dobrze rozpoznane. Jednak analizując dokładnie poszczególne regiony okazuje się, że dane są często fragmentaryczne, a kompleksowych badań z mniejszych krain brak (BUNALSKI 2012).

Taka sytuacja dotyczy m.in. Beskidu i Pogórza Śląskiego. Brak badań zgrupowań chrząszczy z rodziny Silphidae w tym obszarze stało się przyczyną podjęcia przez autorów niniejszego tematu.

MATERIAŁ I METODY

Beskid Śląski jest jednostką fizjograficzną zaliczaną do mezoregionu Beskid Zachodni (KONDRACKI 2011). Uznaje się, że jest to obszar dobrze zbadany entomologicznie. Pierwsze prace na temat entomofauny mezoregionu pochodzą jeszcze z XIX wieku (KOTULA 1873, ŁOMNICKI 1875, ROGER 1856, WACHTL 1870). Jednak w samym Beskidzie Śląskim jako najbardziej wysuniętej na zachód część Beskidów Zachodnich, stwierdzenia pewnych gatunków są nieliczne, a dane fragmentaryczne lub ich brak. Taka sytuacja dotyczy wielu rodzin chrząszczy (GREŃ & PRZEWOŻNY 2012). Jak dotąd prócz pojedynczych stwierdzeń niektórych gatunków nekrofilnych chrząszczy brak jest kompleksowych badań na temat ich zgrupowań w tym terenie (BURAKOWSKI *et al.* 1978). Należy też zaznaczyć, że obszar Beskidu Śląskiego wydaje się być szczególnie interesującym do badań faunistycznych ze względu na bliskość Bramy Morawskiej, stanowiącej jeden z szlaków migracji bezkręgowców z południa na północ (KUŚKA 2007).

Badania nad chrząszczami nekrofilnymi Beskidu i Pogórza Śląskiego prowadzono w miejscowościach Lipowa [CA 60], Brenna [CA50], Górki Wielkie [CA41] Grodziec (woj. śląskie) [CA41] w latach 2012-2016. Pułapki wystawiano na wysokości od 350 do 850 m nad poziomem morza. Do badań chrząszczy zastosowano metodę pułapek typu Barbera z przynętą w postaci ciała drobnych ssaków. Chrząszcze zbierano także metodą „na upatrzonego”. W trakcie badań rozstawiono łącznie 125 pułapek w pułapkoliniach składających się z 5 pułapek, każda na terenie różnych siedlisk. Siedliska na których wystawiano pułapki w miejscowości Lipowa to ekstensywnie użytkowana podmokła łąka z klasy *Molinio-Arrhenatheretea* (49°40'57.4"N 19°04'08.1"E) oraz pole uprawne o powierzchni 30 arów z uprawą łubinu *Lupinus luteus* (49°41'07.4"N 19°04'40.2"E). Badania prowadzono też w przekształconym fragmencie żyznej buczyny karpackiej *Dentario Glandulosae-Fagetum* (49°40'48.9"N 19°03'49.1"E), porastającej strome, cieniste brzegi potoku Kalonka wypływającego ze wschodniego stoku najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego – Skrzycznego (1257 m n.p.m.). Pułapki rozstawiane były także w lesie „Sojka” z pióropusznikiem strusim w miejscowości Górki Wielkie, we fragmencie zajęтым przez niski grąd wykształcony na ziemiach żyznych (49°46'56.2"N 18°49'20.7"E). Kolejne pułapki umieszczono na koronie wału nad rzeką Brennicą w Górkach Wielkich (49°46'53.8"N 18°49'12.1"E) oraz we fragmencie grądu subkontynentalnego *Tilio-Carpinetum* porastającego wzgórze Goruszka (345 m n.p.m. 49°48'09.6"N 18°52'21.7"E) w Grodźcu. Dodatkowo badaniami objęto fragment, monokultury świerkowej na podłożu wapiennym porastający (Las Witalusz) (49°47'08.8"N 18°51'37.0"E) oraz siedlisko po zrębie zupełnym obok Jaskini Grabowej (49°40'27.7"N 18°57'14.5"E). Charakterystyka botaniczna siedlisk została wyznaczona przy pomocy pracy WILCZKA (2006). Badaniami objęto także fragment rzadko występującego podgórskiego łągu jesionowego w miejscowości Górki Wielkie (Las Dąbki) (CELIŃSKI & CZYŁOK 1996) (49°47'16.1"N 18°51'17.0"E). Schwyte chrząszcze były oznaczane do gatunku na podstawie klucza entomologicznego (MROCZKOWSKI 1955).

WYNIKI

Podczas badań schwytano i oznaczono 388 chrząszczy z rodziny omarlicowatych Silphidae należących do 9 gatunków: *Nicrophorus humator* GLEDITSCH, 1767, *Nicrophorus interruptus* STEPHENS, 1830, *Nicrophorus investigator* ZETTERSTEDT, 1824, *Nicrophorus vespillo* LINNAEUS, 1758, *Nicrophorus vespilloides* HERBST, 1783, *Oiceoptoma thoracicum* LINNAEUS, 1758, *Silpha tristis* ILLIGER, 1798, *Thanatophilus rugosus* LINNAEUS, 1758, *Thanatophilus sinuatus* FABRICIUS, 1775 (Tab.1.).

Tabela 1. Wykaz powierzchni badawczych (kolejność: charakter siedliska, nazwa lasu/wzgórza/potoku, nazwa miejscowości, jednostka fizjograficzna: PŚ – Pogórze Śląskie, BŚ – Beskid Śląski. Przykład: zrzęb zupełny, wzgórze Grabowa, miejscowość: Brenna, BŚ – Beskid Śląski) oraz stwierdzeń gatunków (+ gatunek stwierdzono, * – gatunek nowy dla Beskidu i Pogórza Śląskiego). Podano również liczbę gatunków (n).

Table 1. List of research areas (order: nature of habitat, name of forest/hill/stream, name of locality, physiographic unit: PŚ – Silesian Foothills, BŚ – Beskid Mountains). + Species found, * – New species for the Beskid and Silesian Foothills, (n) – number of species.

Gatunek Species	Siedlisko Habitat								
	Zrzęb zupełny, Grabowa (Brenna) BŚ Woodland clearance, Grabowa (Brenna) BŚ	Łąka (Lipowa) BŚ Meadow (Lipowa) BŚ	Buczyna Potok Kalonka, (Lipowa) BŚ Beech forest, Kalonka stream, (Lipowa) BŚ	Grąd, Goruszka (Grodzicz) PŚ Oak-hornbeam forest Goruszka (Grodzicz) PŚ	Monokultura Świerkowa, Witalusz (Grodzicz) PŚ Spruce monoculture, Witalusz (Grodzicz) PŚ	Las Dąbki (Górki Wielkie) PŚ Dąbki forest (Górki Wielkie) PŚ	Wał nad Brennicą (Górki Wielkie) PŚ Flood embankment over Brennica (Górki Wielkie) PŚ	Las Sojka (Górki Wielkie) PŚ Sojka forest (Górki Wielkie) PŚ	Pole łubinu <i>Lupinus luteus</i> (Lipowa) PŚ Lupine <i>Lupinus luteus</i> field (Lipowa) PŚ
<i>N. humator</i> *		+	+	+	+				
<i>N. interruptus</i> *	+	+	+	+			+	+	
<i>N. investigator</i> *	+	+	+						
<i>N. vespillo</i> *	+	+	+		+	+		+	+
<i>N. vespilloides</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	
<i>O. thoracica</i> *	+	+	+		+				
<i>S. tristis</i> *		+							
<i>T. rugosus</i> *									+
<i>T. sinuatus</i>		+	+				+		+
Liczba gatunków (n) Number of species (n)	5	8	6	3	4	2	2	3	4

PRZEGLĄD GATUNKÓW

Nicrophorus humator

- Lipowa [CA60], podmokła łąka, 10.08.2012, 2 exx.; 20.08.2012, 1 ex.; 30.08.2012, 1 ex.; 15.07.2015, 3 exx.; 20.07.2015, 2 exx.
- Lipowa [CA60], buczyna nad potokiem Kalonka, wschodni stok Skrzycznego, 28.08.2015, 1 ex.; 20.09.2015, 10 exx.; 15.05.2016, 3 exx.
- Grodziec Śląski [CA41], grąd subkontynentalny, wzgórze Goruszka, 12.08.2016, 1 ex.; 14.08.2016, 3 exx.; 26.08.2016, 1 ex.
- Grodziec Śląski [CA41], monokultura świerkowa, wzgórze Witalusz, 27.05.2016, 4 exx.; 01.06.2016, 1 ex.; 03.06.2016, 3 exx.; 10.06.2016, 2 exx.

Nicrophorus interruptus

- Brenna [CA50], stanowisko po zrębie zupełnym, szczyt Grabowa, obok Jaskini Grabowa, 25.08.2016, 2 exx.
- Lipowa [CA60], podmokła łąka, 10.08.2012, 5 exx.; 20.07.2015, 3 exx.
- Lipowa [CA60], buczyna nad potokiem Kalonka, wschodni stok Skrzycznego, 01.09.2016, 1 ex.
- Grodziec Śląski [CA41], grąd subkontynentalny, wzgórze Goruszka, 14.08.2016, 1 ex.
- Górki Wielkie [CA41], niski grąd „Las Sojka”, 16.08.2016, 9 exx.
- Lipowa [CA60], pole łubinu *Lupinus luteus*, 01.09.2016, 1 ex.

Nicrophorus investigator

- Brenna [CA50], stanowisko po zrębie zupełnym, szczyt Grabowa, obok Jaskini Grabowa, 10.08.2016, 2 exx.
- Lipowa [CA60], podmokła łąka, 10.08.2012, 6 exx.
- Lipowa [CA60], buczyna nad potokiem Kalonka, wschodni stok Skrzycznego, 30.08.2016, 1 ex.

Nicrophorus vespillo

- Brenna [CA50], stanowisko po zrębie zupełnym, szczyt Grabowa, obok Jaskini Grabowa, 28.08.2016, 1 ex.
- Lipowa [CA60], podmokła łąka, 10.08.2012, 1 ex.; 25.07.2015, 2 exx.; 30.08.2016, 2 exx.
- Lipowa [CA60], buczyna nad potokiem Kalonka, wschodni stok Skrzycznego, 02.05.2016, 1 ex.; 27.08.2016, 2 exx.; 01.09.2016, 1 ex.
- Grodziec Śląski [CA41], monokultura świerkowa, wzgórze Witalusz, 27.05.2016, 2 exx.; 06.06.2016, 1 ex.; 18.06.2016, 2 exx.
- Górki Wielkie [CA41], niski grąd „Las Sojka”, 16.08.2016, 2 exx.; 17.08.2016, 1 ex.; 25.08.2016, 1 ex.
- Górki Wielkie [CA41], podgórski Łęg Jesionowy „Las Dąbki”, 30.05.2016, 1 ex.; 01.06.2016, 1 ex.; 06.06.2016, 2 ex.
- Lipowa [CA60], pole łubinu *Lupinus luteus*, 01.09.2016, 1 ex.

Nicrophorus vespilloides

- Brenna [CA50], stanowisko po zrębie zupełnym, szczyt Grabowa, obok Jaskini Grabowa, 22.08.2016, 17 exx.

- Lipowa [CA60], podmokła łąka, 10.07.2012, 25 exx.; 25.08.2015, 17 exx.; 30.08.2016, 18 exx.
 Lipowa [CA60], buczyna nad potokiem Kalonka, wschodni stok Skrzycznego, 30.04.2016, 16 exx.; 02.05.2016, 9 exx.; 03.05.2016, 3 exx.; 01.09.2016, 14 exx.
 Grodziec Śląski [CA41], grąd subkontynentalny, wzgórze Goruszka, 14.08.2016, 10 exx.; 01.09.2015, 12 exx.; 07.09.2015, 4 exx.
 Grodziec Śląski [CA41], monokultura świerkowa, wzgórze Witalusz, 01.09.2015, 2 exx.; 07.09.2015, 1 ex.; 27.05.2016, 4 exx.
 Górk Wielkie [CA41], niski grąd, „Las Sojka”, 16.08.2016, 3 exx.; 20.08.2016, 13 exx.
 Górk Wielkie [CA41], podgórski Łęg Jesionowy „Las Dąbki”, 30.05.2016, 5 exx.; 01.06.2016, 6 exx.; 06.06.2016, 7 exx.
 Górk Wielkie [CA41], korona wału nad rzeką Brennicą, 16.08.2016, 3 exx.; 20.08.2016, 4 exx.

Oiceoptoma thoracicum

- Brenna [CA50], stanowisko po zrębie zupełnym, szczyt Grabowa, 18.08.2016, 2 exx.; 20.08.2016, 1 ex.
 Lipowa [CA60], podmokła łąka, 10.08.2012, 10 exx.; 21.08.2012, 2 exx.; 25.07.2015, 3 exx.
 Lipowa [CA60], buczyna nad potokiem Kalonka, wschodni stok Skrzycznego, 20.09.2015, 5 exx.; 30.04.2016, 2 exx.; 02.05.2016, 1 ex.; 15.05.2016, 22 exx.
 Grodziec Śląski [CA41], monokultura świerkowa, wzgórze Witalusz, 27.05.2016, 10 exx.; 27.08.2016, 11 exx.

Silpha tristis

- Lipowa [CA60], podmokła łąka, 10.08.2012, 1 ex.; 20.08.2012, 1 ex.

Thanatophilus rugosus

- Lipowa [CA60], pole łubinu *Lupinus luteus*, 31.08.2016, 3 exx.; 01.09.2016, 3 exx.

Thanatophilus sinuatus

- Lipowa [CA60], podmokła łąka, 10.08.2012, 1 ex.; 20.08.2012, 3 exx.; 15.07.2014, 2 exx.
 Lipowa [CA60], buczyna nad potokiem Kalonka, wschodni stok Skrzycznego, 15.05.2016, 1 ex.
 Górk Wielkie [CA41], korona wału nad rzeką Brennicą, 16.08.2016, 2 exx.
 Lipowa [CA60], pole łubinu *Lupinus luteus*, 31.08.2016, 16 exx.

DYSKUSJA

Wśród stwierdzonych gatunków, aż 7 okazało się nowymi dla obszaru badań. *N. humator* to gatunek wykazywany z terenu Beskidów Zachodnich, na obszarze Beskidu Żywieckiego od 1867 roku (ANONIM 1867, BURAKOWSKI *et al.* 1978, PAWŁOWSKI 1967, WACHTL 1870, WARZECHA 1927). Pomimo to nie był on notowany na obszarze Beskidu i Pogórza Śląskiego, podobnie jak: *N. interruptus*, *N. investigator*, *N. vespillo*, *O. thoracicum*, *S. tristis*, *T. rugosus*.

Wśród potwierdzonych gatunków odnajdujemy *N. interruptus*, który w Polsce występuje lokalnie na terenach nizinnych i pagórkowatych, omijając wyższe wzniesienia. W zachodniej Polsce wykazywany jest tylko z kilku stanowisk (BUNALSKI 2012), a na

Śląsku stwierdzany kilkakrotnie (SZOŁTYS *et al.* 2014). Najdalej na południe gatunek ten odnotowano w okolicach Przemysła (Beskid Wschodni) najpierw przez TRELLE (1924), a później przez BURAKOWSKIEGO *et al.* (1978). *N. interruptus* w pracy MARCZAKA (2011) został określony jako gatunek ubikwistyczny leśny. Jest on charakterystyczny dla dojrzałych drzewostanów i nie wycofuje się z nich tak szybko jak inne gatunki leśne w momencie prowadzenia zrębu i kształtowania się młodnika. W niniejszej pracy stwierdzany nie tylko w ekosystemach leśnych i w zrębie zupełnym, ale także na terenie podmokłej łąki użytkowanej ekstensywnie. Co potwierdza obserwacje innych autorów, którzy notują go także na terenie upraw ziemniaków w południowo-wschodniej Polsce (KONIECZNA *et al.* 2014).

Ponadto odnaleziono przedstawicieli gatunku *N. investigator* wykazywanego m.in. z Beskidu Żywieckiego (BURAKOWSKI *et al.* 1978, PAWŁOWSKI 1967, STOBIECKI 1883). Najbliżej położone stanowisko tego gatunku występuje na Babiej Górze (BURAKOWSKI *et al.* 1978). Na terenie Górnego Śląska gatunek stwierdzony po raz ostatni w 1996 roku w miejscowości Bukowo koło Kluczborka (SZOŁTYS *et al.* 2014). Kolejne gatunki odnotowywane na obszarze Beskidu Żywieckiego od końca XIX wieku to *O. thoracicum*, *T. sinuatus*, *T. rugosus* (BURAKOWSKI *et al.* 1978, PAWŁOWSKI 1967, STEFEK 1939, STOBIECKI 1883, WACHTL 1870). *T. rugosus* podawana także z terenu Górnego Śląska, a *T. sinuatus* z Pogórza Śląskiego (BURAKOWSKI *et al.* 1978, SZOŁTYS *et al.* 2014).

Najczęściej odławianym w badaniach gatunkiem był *N. vespilloides*, który wykazywany był na Babiej Górze wielokrotnie (PAWŁOWSKI 1967, STOBIECKI 1883) i odnotowywany w Bielska-Białej (BURAKOWSKI *et al.* 1978). Spośród stwierdzonych w niniejszych badaniach gatunków, *N. vespilloides* występował na wszystkich badanych powierzchniach oprócz uprawy łubinu. MARCZAK (2011) określił ten gatunek jako typowo leśny, dominujący w lasach sosnowych o dojrzałej rębności. Jednak liczne stwierdzenia tego gatunku, przez autorów w innych typach lasu (buczyna, grąd, podgórski łęg jesionowy) może świadczyć o większym zakresie jego tolerancji wobec zajmowanych siedlisk.

Najrzadziej stwierdzanym chrząszczem w niniejszych badaniach był *S. tristis*, odłowiony tylko na jednym stanowisku, podmokłej łące w Lipowej. Najbliżej położone stanowisko tego gatunku w Beskidach Zachodnich to Babia Góra (PAWŁOWSKI 1967, STOBIECKI 1883).

PIŚMIENNICTWO

- ANONIM 1867. Spisy chrząszców. 2. Z okolicy Bochni (chrząszcze zebrane przez P. Graczyńskiego, oznaczone przez Łomnickiego). *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej c.k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1866 oraz materiały do fizyografii Galicji* 1: 143–144.
- BUNALSKI M. 2012. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 2. Omarlicowate (Silphidae). *Wiadomości Entomologiczne*. 31(2): 90–99.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKA M., STEFAŃSKA J. 1978. Chrząszcze - Coleoptera. Histeroidea i Staphylinoidea oprócz Staphylinidae. *Katalog Fauny Polski* 23(5): 1–356.
- CELIŃSKI F., CZYŁOK A. 1996. Podgórski Łęg Jesionowy *Carici remotae-Fraxinetum* KOCH 1926 na Zachodnim Podbeskidziu. *Zeszyty Naukowe PL - Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska* 40(12): 41–45.
- GRĘŃ Cz., PRZEWOŻNY M. 2012. Chrząszcze wodne (Coleoptera) z rodzin: Noteridae, Dytiscidae i Hydrophilidae Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego (Beskid Zachodni). *Przegląd Przyrodniczy* 23(1): 54–76.

- KONDRACKI J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo PWN. Warszawa. 440 pp.
- KONIECZNA K., CZERNIAKOWSKI W., OLBRYCHT T. 2014. Materiały do poznania zgrupowań chrząszczy omarlicowatych (Col., Silphidae) w uprawach ziemniaka i biocenozach leśnych wybranych regionów Polski Południowo-Wschodniej. *Episteme* 22(1): 173–184.
- KOTULA B. 1873. Przyczynek do fauny chrząszczy Galicji. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej c.k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1872 oraz materiały do fizyografii Galicji* 7: 53–90.
- KUŚKA A. 2007. Koleopterofauna Górnego Śląska i jej związki z fauną Czech i Moraw, pp.29–35, In: LIS J. A., MAZUR A. (Eds.) Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. *Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością*. Uniwersytet Opolski.
- ŁOMNICKI M.A. 1875. Wykaz chrząszczy nowych dla fauny galicyjskiej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej c.k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego obejmujące pogląd na czynności dokonane pod koniec roku 1874 oraz materiały do fizyografii Galicji* 9: 183–184.
- MARZAK D. 2011. Wybiórczość siedliskowa omarlicowatych (Coleoptera, Silphidae) w siedlisku boru sosnowego świeżego w zależności od wieku drzewostanu, pp. 15, In: Biegaczowate i inne bezkręgowce w badaniach środowiskowych. Materiały konferencyjne 12-tego Sympozjum Polskich Carabidologów. Olsztyn.
- MATUSZEWSKI Sz. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach Polski. Część 1: Wprowadzenie. *Problemy kryminalistyki* 267:5–17.
- MATUSZEWSKI Sz., FRATCZAK K., KONWERSKI Sz., BAJERLINE D., SZPIŁA K., JARMUSZ M., SZAFALOWICZ M., GRZYWACZ A., MAĐRA A. 2016. Effect of body mass and clothing on carrion entomofauna. *International Journal of Legal Medicine* 130: 221–232.
- MROCKOWSKI M. 1955. Chrząszcze – Coleoptera. Omarlicowate – Silphidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19(25): 1–29.
- PAWŁOWSKI J.S. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. *Acta Zoologica Cracovensia* 12: 419–665.
- ROGER J. 1856. Verzeichniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten. *Zeitschrift für Entomologie* 10: 1–132.
- STEFEK K. 1939. Przyczynek do fauny tęgopokrywych (Coleoptera) ze Śląska i okolic sąsiednich. *Prace Oddziału Przyrodniczego Muzeum Śląskiego w Katowicach* 1: 125–174.
- STOBIECKI S.A. 1883. Do fauny Babiej Góry. Sprawozdanie z wycieczek entomologicznych na Babią Górę w latach 1879 i 1880. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej c.k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego obejmujące pogląd na czynności dokonane pod koniec roku 1882 oraz materiały do fizyografii krajowej* 17: 1–84.
- SZOLTYŚ H., GREŃ C., GRZYWOCZ J., KRÓLIK R. 2014. Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: Agyrtidae i Silphidae (Staphylinoidea). *Acta entomologica silesiana* 22: 1–12.
- TRELLA T. 1924. Wykaz chrząszczy z okolic Przemysła. Omarlińce – Necrophaga. *Polskie Pismo Entomologiczne* 3(1–2): 18–22.
- ULRICH W., KOMOSIŃSKI K., ZALEWSKI M. 2008. Body size and biomass distributions of carrion visiting beetles do cities host smaller species? *Ecological Research* 23: 241–248.
- WACHTL F. 1870. Spis chrząszczy z dorzecza Soły i Koszarawy. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej c.k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego obejmujące pogląd na czynności dokonane pod koniec roku 1869 oraz materiały do fizyografii Galicji* 4: 246–262.
- WARZECHA J. 1927. Fauna rowków pułapkowych i ich użyteczność. *Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych* 17: 56–114.
- WILCZEK Z. 2006. Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice: 161 pp.
- WOLF J.M., GIBBS J.P. 2004. Silphids in urban forests: Diversity and function. *Urban Ecosystems* 7: 371–384.

Accepted: March 13, 2017; published: March 31, 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>